

UDK:33.5

FINTECHNING SHAKLLANISH BOSQICHLARI, TUSHUNCHASI VA MAZMUN MOHIYATI

Janaydarova Kamola Abayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Nurafshon filiali magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatda yashovchi har bir inson to'qnash keladigan, shuningdek, iqtisodiyotning deyarli har bir tarmog'ida uchraydigan moliyaviy texnologiyalar yoki zamonaviy til bilan aytilganda "Fintech" tushunchasining kelib chiqishi, uning mazmun-mohiyati yoritilgan. Bunda zamonamizning xorijiy hamda mahalliy iqtisodchi olimlari fikrlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: fintech, moliyaviy sektor, moliyaviy bozor ishtirokchilari, fintech, raqamli iqtisodiyot, moliyaviy aktivlar, innovatsiyalar, moliyaviy operatsiyalar.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ, СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНТЕХА

Джанайдарова Камола Абаевна

магистрантка Нурафшанского филиала Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация. В данной статье объясняется происхождение понятия финансовые технологии, с которым сталкивается каждый человек, проживающий в обществе, а также встречающееся практически в каждой отрасли экономики, или «Финтех» на современном языке. При этом были изучены мнения зарубежных и отечественных экономистов современности.

Ключевые слова: финтех, финансовый сектор, участники финансового рынка, финтех, цифровая экономика, финансовые активы, инновации, финансовые операции.

STAGES OF FINTECH FORMATION, CONCEPT AND CONTENT ESSENCE

Janaydarova Kamola Abayevna

Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi Nurafshan branch

Abstract. In this article, the origin of the concept of "FinTech" which is encountered by every person living in society as well as found in almost every branch of the economy, or "FinTech" in modern language is explained. Moreover, the opinions of foreign and our own economists were studied.

Keywords: finTech, financial sector, financial market actors, digital economy, financial asset, innovation, financial transactions.

Kirish.

Moliyaviy sektor, azaldan, innovatsiyalar va islohotlarni eng ko'p qabul qiluvchi iqtisodiyotning sohalaridan biri hisoblanib, innovatsiyalar va boshqaruv islohotlarini ilgari surish bilan bog'liq raqamli iqtisodiyotning asosiy jihatlari bilan uyg'unlikda amalga oshadi. Moliyaviy bozor asosiy qatnashchilarining (aktorlarining) tranzaktsiya bilan bog'liq harajatlarini kamaytirish, shuningdek ularning tezligini oshirishga bo'lgan intilishlari – tabiiy holdir. Bu holat esa ularning o'z-o'zidan kapitalni boshqarishning yangi texnologiyalari va usullariga bo'lgan qiziqishlarini yanada kuchaytiradi va ularni qo'llab-quvvatlashni rag'batlantiradi. Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy tafakkur evolyutsiyasining sifat jihatidan yangi bosqichi sifatida moliya bozori tushunchasiga boshqaruv tafakkuri va raqobat strategiyalarining o'zgarishi bilan bog'liq yangi kategoriyalarni kiritdi: bugungi kunda moliyaviy bozor

ishtirokchilari iyerarxiyasida yetakchilik o'rinlarini faqat eng ilg'or texnologiyalardan foydalanadigan va ilg'or innovatsiyalarga sarmoya kiritishdan qo'rqmaydigan shaxs egallashi mumkin.

Moliyaviy texnologiyalar yetakchiligining yangi ko'rinishi (qisqacha fintech) bugungi kunda nafaqat moliyaviy bozorning an'anaviy strategiyalari va biznes modellarini qayta shakllantirmoqda, balki qurilmaning asosiy jihatlari va ishtirokchilarning tartibiy qismi, shuningdek ish yuritish qoidalarini o'zgartirmoqda. Shu jihatdan ham, moliyaviy texnologiyalarning, ya'ni fintechning bank sohasidagi o'rni juda ham muhim sanaladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib ushbu zamonaviy "FinTech" atamasining mazmun mohiyatini, uning atama sifatida shakllanish tarixini, bosqichlarini o'rganish joizdir.

Adabiyotlar sharhi.

FinTech tushunchasi haqida bir qancha kitoblar hamda maqolalarda keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, Susanne Chishti va Janos Barberis o'zlarining "The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries" (2016) kitobida finTech sohasida yangi texnologiyalar va ularning moliya sektori, investorlar va tadbirkorlar uchun qanday imkoniyatlar yaratishi haqida ma'lumot beradi. Kitob, fintechning rivojlanishini va kelajakdagi trendlarni o'rganadi. Shuningdek, Sopnendu Mohanty va Jason Schenker "FinTech Innovation: From Robo-Advisors to Goal-Based Investing and Gamification" (2016) kitoblarida finTech innovatsiyalarini, jumladan robo-konsalting, maqsadga yo'naltirilgan investitsiyalar va gamifikatsiya kabi yangi texnologiyalarni o'rganadi. Mualliflar fintechning moliyaviy xizmatlarga qanday innovatsiyalar kiritayotganini ko'rsatadi. Bundan tashqari Alec Tseng "The Blockchain and the New Architecture of Trust" (2018) kitobda blockchain texnologiyasining finTech va moliya sohasidagi roli va ta'siri o'rganiladi. Tseng, blockchainning iqtisodiy tizimlarda qanday o'zgarishlarga olib kelishini va ishonchni qanday ta'minlashni tahlil qiladi. Daniela Gabor o'z "Financial Technology and the Future of Finance" (2020) maqolasida fintechning iqtisodiy va moliyaviy tizimlarga ta'siri, shu jumladan, global moliya bozorlarida yuzaga keladigan o'zgarishlar va qiyinchiliklar o'rganiladi. Gabor, fintechning

iqtisodiy o'sishga va moliya siyosatiga ta'sirini tahlil qiladi. Rossiyalik iqtisodchi Yeshtokin S.V. o'zining “Российский финтех в национальной финансовой системе: защитник интересов или скрытая угроза?” (Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. – № 8. – С. 1915-1944) nomli maqolasida FinTech kelib chiqishi juda qadimlarga borib taqalishi va uning ilk ajdodlarini shu maqoladagi Fintechning moliyaviy bozorning mustaqil qatnashuvchisi sifatida shakllanish bosqichlarining xronologik tavsifida keltirgan. Bunda ilk FinTech ajdodini moliyaviy aktivlar egalari o'z buyruqlarini va ko'rsatmalarini o'zlari ishongan shaxslar yoki boshqaruvchilariga yetkazish vositasi bo'lgan qog'oz deb ko'rsatiladi. Shuningdek, mahalliy iqtisodchilardan G. N. Mahmudova hammualliflikda 2022 yil chop etilgan “O'zbekistonda moliyaviy texnologik korxonalarining rivojlanishi va istiqbollari” nomli maqolada FinTech to'g'risida fikrlar yuritilib unga ta'rif berib o'tilgan. 2023 yil G.N.Maxmudova, N.F. G'ulomova, B.G'. Zayniddinov, D.A.Shadmankulovalar tomonidan hammualliflikda tayyorlangan Industriya 4.0. o'quv qo'llanmada ham bir qator fikrlar bildirib atamaga ta'rif ham keltirilgan.

Bu kitoblar va maqolalar finTech sohasining turli jihatlarini o'rganishga, uning iqtisodiy va moliyaviy tizimlarga ta'sirini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Shunday ekan, finTechning mazmun-mohiyatiga o'tishdan oldin, eng avvalo, finTechning dastlabki yoki bo'lmasam ibtidoiy ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz.

Biroq shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, bugungi kundagi fintechning dastlabki ajdodi o'tgan asrning 50-yillarda dastlabki bank debet kartasi ko'rinishida namoyon bo'lgan. Dunyodagi birinchi to'lov kartasini yaratish g'oyasining muallifi Frank MakNamara edi. Hammasi u bir kuni Nyu-York restoranida kechki ovqatlanayotganida boshlandi. Biroq, o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra, hisobni to'lash uchun naqd puli yo'q edi. Aynan o'shanda u bank hisob raqamiga maxsus qurilma bog'langan bo'lsa, ma'lum tranzaksiyalarni to'lash uchun foydalansa yaxshi bo'lardi, deb o'yladi.[2] Birinchi to'lov bank tizimi Diners Club edi. Ammo 1950-yillarda faqat ma'lum turdagi o'yin-kulgi va sayohatlar uchun pul to'lanishi

mumkin edi. Shunday qilib, finTech sektori dunyodagi birinchi debet bank kartasini yaratish paytida tug'ildi.

FinTechning rivojlanishi quyidagi tartibda sodir bo'ldi:[2]

-1950-yillar - birinchi to'lov tizimi va debet bank kartasining yaratilishi;

-1960-yillar - birinchi kredit kartaning tug'ilishi;

-1960-yillarda yoqilg'i quyish shoxobchalarida, supermarketlarda va jamoat transportida bank kartalarini qabul qilish uchun bankomatlar o'rnatildi;

-keyin elektron savdo paydo bo'ldi va birinchi operatsiya 1970 yilda amalga oshirildi.

"Fintech" atamasining o'zi faqat 1980-yillarda, Piter Naytning elektron pochtaga o'zgarishlar kiritgan boti haqidagi maqolasi tufayli paydo bo'lgan.

Shunday qilib, finTech atamasi paydo bo'ldi, biroq unga taniqli iqtisodchilar tomonidan turlicha ta'riflar berilgan. Bunga isbot tariqasida taniqli iqtisodchi T. Shenganing fikrlarini keltirsak, fintechni ikki xil talqin qilish mumkin: birinchidan u moliyaviy aktivlar bilan operatsiyalar samaradorligini oshirishga qaratilgan moliyaviy texnologiyalarning to'plami sifatida qaralsa, ikkinchidan, u moliyaviy bozorning an'anaviy ishtirokchilarini texnologik jihatdan eng rivojlangan korxonalar bilan birlashtiruvchi eng zamonaviy institutsional aktor hisoblanadi.[1]

Xorijiy hamda mahalliy adabiyotlarni ko'rib chiqqanda, FinTech tushunchasining yagona bir ta'rifi yoqligiga yana bir bor iqror bo'lish mumkin. Shuning uchun quyida jadvalda bir qator iqtisodchilarning ushbu atamaga bergan ta'riflari keltirildi.

1-jadval.

“Fintech” atamasiga xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlarda berilgan ta'riflar

1.Xorijiy adabiyotlarda		
	Muallif(lar)	Keltirilgan ta'rif
1.	A.Fitri (Fitri, 2016, 346-b)	Fintech - bu raqamli texnologiyalar to'plami bo'lib, ulardan bozorda moliyaviy tranzaksiyalar samaradorligini oshirishda foydalaniladi.

2.	P. Shueffell (Shueffell,2017, 39-40-b)	Moliyaviy texnologiyalar - moliya bozorida mustaqil ishtirokchi bo'lib, u moliyaviy aktivlarni boshqarish sohasida ilg'or raqamli texnologiya amaliyotlarini joriy etishga yo'naltirilgan.
3.	Fillipov D.I.(Fillipov, 2018, 61-b)	Fintech - bu moliyaviy aktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish jarayonlariga raqamli texnologiyalarning integratsiyalashuviga asoslangan mustaqil biznes guruhidir.
4.	Barikin S.A. (Barikin, 2019, 479-480-b)	Fintech - bu to'rtinchi sanoat inqilobiga javob sifatida paydo bo'lgan moliyaviy bozorning yangi tarkibiy qismi bo'lib, qaysiki moliyaviy aktivlarni boshqarishni tashkil etish xarajatlarini kamaytirish uchun korxonalar va IT kompaniyalarining sof moliyaviy biznes hamkorligidir.
5.	Sitnik A.A. (Sitnik, 2019, 29-b)	Fintech - bu moliya bozori evolyutsiyasidagi sifat jihatidan yangi bosqich bo'lib, uning maqsadi moliyaviy bozor qatnashuvchilarini 4-sanoat inqilobi doirasida yaratilgan eng yangi infratuzilma va xizmat yechimlari bilan texnologik ta'minlashdir.
6.	Belozarov (Belozarov, Sokolovska, Kim. 2020,29-b)	Moliyaviy texnologiyalar – bu raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan texnologiyalar guruhi bo'lib, moliyaviy aktivlar bilan ishlash xavfsizligi va samaradorlikni oshirishga qaratilgan.
7.	Justin Trificana (What is fintech? 6 main types of)	FinTech - bu "moliyaviy" va "texnologiya" so'zlarining portmantosidir. Bu odamlar yoki

	fintech and how they work Plaid, 2023)	korxonalariga o'z moliyalariga raqamli ravishda kirish, boshqarish yoki moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradigan har qanday ilova, dasturiy ta'minot yoki texnologiyani nazarda tutadi.
2.Mahalliy adabiyotlarda		
1.	Maxmudova G.N., Karimov D.M., Xaitboyev B.X. (O'zbekistonda moliyaviy texnologik korxonalarining rivojlanishi va istiqbollari, 2-b, Iqtisod va moliya/Экономика и Финансы 2022, 11(159, 53-b)	Jarayonlar nuqtai nazaridan, "FinTech" atamasi to'liq yoki katta qismi Internet orqali yetkazib beriladigan bir yoki bir nechta qo'shilgan qiymatli moliyaviy xizmatlardan iborat moliyaviy xizmatlar sanoatidagi yangi ilovalar, jarayonlar, mahsulotlar yoki biznes modellarini anglatadi.
2.	G.N.Maxmudova, N.F. G'ulomova, B.G'. Zayniddinov, D.A.Shadmankulova (Industriya 4.0, 2023, 127-b.)	Fintech tez rivojlanayotgan sanoat bo'lib, uning kelajagini shakllantirayotgan ko'plab tendensiyalar va ishlanmalar mavjud.

Yuqoridagi jadvalda 2016 yildan toki bugungi kungacha turli davlatlardan bo'lgan, ko'zga ko'ringan iqtisodchilar va olimlar tomonidan "finTech" tushunchasiga berilgan ta'riflar keltirilgan bo'lib, ular turli yillarda turlichadir. Chunki moliyaviy texnologiyalar bir joyda qotib turgani yoq, ular doimiy ravishda rivojlanish jarayonidadir. Masalan, indoneziyalik iqtisodchi A. Fitri (A. Fitri, 2016), Rossiyalik iqtisodchi Belozarov (Belozarov, Sokolovska, Kim. 2020, 29-b) finTechni raqamli texnologiyalar to'plami deb atashgan. Shveytsariyalik professor P. Shueffell 2016 yil chiqqan maqolasida (Schueffel, 2016, p. 45) Fintech - moliyaviy faoliyatni yaxshilash uchun texnologiyani qo'llaydigan yangi moliyaviy sanoat degan bo'lsa, keyinchalik vaqt o'tishi bilan o'z qarashlarini biroz o'zgartirgan, ya'ni jadvalda berilganidek, fintechni moliya bozorida mustaqil ishtirokchi (Shueffell, 2017, 39-40-b) sifatida

ta'riflaydi. Rossiyalik taniqli iqtisodchilardan dotsent David Phillipov fintechni mustaqil biznes guruh (Phillipov, 2018, 61-b) deb ta'riflagan.

Maxalliy iqtisodchilar dastlab finTechni Internet orqali yetkazib beriladigan bir yoki bir nechta qo'shilgan qiymatli moliyaviy xizmatlardan iborat moliyaviy xizmatlar sanoatidagi yangi ilovalar, jarayonlar, mahsulotlar yoki biznes modellari deb ta'riflashsa, o'tgan yili chop etilgan "Industriy 4.0" kitobida fintech tez rivojlanayotgan sanoat deb ta'kidlab o'tilgan.

FinTech jismoniy shaxslar va korxonalar uchun moliyaviy operatsiyalarni soddalashtiradi, bu ularni qulayroq va odatda arzonroq qiladi. Ichki tarmoq ichida yuqori darajada xavfsiz tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun sun'iy intellect (AI), katta ma'lumotlar (BigData) va shifrlangan blokcheyn texnologiyasidan foydalanadigan biznes va xizmatlarni ham fintechning kuchidan foydalanish deb ta'riflash mumkin.[3]

Umuman olganda, FinTech barcha manfaatdor tomonlar uchun potentsial ortiqcha protseduralarni olib tashlash orqali tranzaksiya jarayonini soddalashtiradi. Bu yangi va ijodiy yondashuvlar orqali iste'molchilar va korxonalariga an'anaviy moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Misol uchun, ko'pgina mobil bank ilovalari endi bank hisoblarini tekshirish, tarmoq ichida va undan tashqarida pul o'tkazish yoki chek depozitlarini amalga oshirish kabi ko'plab an'anaviy bank xizmatlaridan yo'lda foydalanishni taklif qiladi. FinTech shuningdek, ko'chmas mulkni baholash va kredit anderraytingi kabi zamonaviy korxonalar tayanadigan ko'plab xizmatlarni avtomatlashtiradi.

FinTech ilovalari funksiyasining yana bir usuli - bu joriy bank hisobvaraqlaridan yangi hisoblarga naqd pul o'tkazish, keyinchalik ular aksiyalar yoki kriptovalyutalar bilan savdo qilish uchun ishlatiladi. Foydalanuvchilar naqd pulni bank hisob raqamlaridan Robinhood va Coinbase yordamida bir qator investitsiyalarni amalga oshirishlari mumkin bo'lgan alohida hisobga tez va oson o'tkazishlari mumkin. FinTech ilovalarini ishga tushirish uchun bir nechta turdagi "santexnika" talab qilinadi:

API'lar: Financial API'lar (dastur dasturlari interfeyslari) foydalanuvchilarning bank hisoblarini fintech ilovalari va xizmatlariga xavfsiz va ishonchli tarzda bog'laydi,

bu ularga moliyaviy ma'lumotlarni almashish, to'lovlarni ko'chirish va identifikatorlarini tekshirish imkonini beradi.

Mobil ilovalar: Ko'pgina finTech tashkilotlarida mijozlarga istalgan vaqtda o'z mablag'lari va tushunchalariga kirish imkonini beruvchi mobil ilova mavjud. Raqamli bank ilovalari, moliyaviy boshqaruv vositalari yoki investitsiya platformalari bo'lsin, barcha mobil ilovalar fintech bilan bog'langan.

Veb-asoslangan yechimlar: Mobil ilovadan tashqari, ba'zi (ammo hammasi emas) fintechlar veb-ga asoslangan yechimni taqdim etadi, bu orqali mijozlar veb-brauzerdan tizimga kirishlari va mobil ilova bilan bir xil funktsiyalarni bajarishlari mumkin.

Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, fintechni yagona bir ta'rifi yoq bo'lib, biroq quyidagi xulosaga kelish mumkin. FinTech – bu moliyaviy texnologiyalar bo'lib, qaysiki an'anaviy moliyaviy texnologiyalardan farqli ravishda kam harajatli vaqtni tejaydigan, inson omili minimallashtirilgan, qulay, 24/7 rejimida ishlaydigan ilovalar, biznes modellar, iqtisodiy jarayonlardir. Bundan tashqari FinTech deganda nafaqat iqtisodiy jarayonlar, balkim yangidan yangi moliyaviy texnologiyalarni yaratib bozorga taqdim qiluvchi firmalar, kompaniyalar ham tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Ештокин С.В. Российский финтех в национальной финансовой системе: защитник интересов или скрытая угроза? // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. – № 8. – С. 1915-1944. – doi: [10.18334/epp.11.8.112709](https://doi.org/10.18334/epp.11.8.112709)

2.Anastasiya V. Что такое FinTech: понятие, появление, развитие сферы финтеха. Источник: <https://finzz.ru/chtotakoe-fintech-ponyatie-poyavlenie-razvitiie-sfery-fintexa.html> Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнесак.э.н. Жданова Василия и к.э.н. Жданова Ивана

3. Justin Trificana ([What is fintech? 6 main types of fintech and how they work | Plaid, 2023](#))

4. Maxmudova G.N., Karimov D.M., Xaitboyev B.X. (O'zbekistonda moliyaviy texnologik korxonalarining rivojlanishi va istiqbollari, 2-b, Iqtisod va moliya/Экономика и Финансы 2022, 11(159, 53-b)

5.G.N.Maxmudova, N.F. G'ulomova, B.G'.Zayniddinov, D.A. Shadmankulova
(Industriya 4.0, 2023, 127-b.)

6.Sheng T. [The effect of fintech on banks' credit provision to SMEs: Evidence from China](#) // Finance Research Letters. – 2021. – № 39. – doi: 10.1016/j.frl.2020.101558.

7. Fitri A. Book Review: The Fintech Book: the Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries // Journal of Indonesian Economy and Business. – 2016. – № 31(3). – p. 345–348.

8. Schueffel P. [Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech](#) // Journal of Innovation Management. – 2017. – № 4(4). – p. 32–54. – doi: 10.24840/2183-0606_004.004_0004.

9. Филипов Д.И. [Инновационные регулирующие технологии: переосмысление финансового надзора](#) // Вестник Российского экономического университета

им. Г. В. Плеханова. – 2018. – № 5 (101). – с. 54–69. – doi: 10.21686/2413-2829-2018-5-54-68.

10. Барыкин С. А. [Риски и перспективы государственного регулирования рынка финансовых технологий в Азии в рамках сценарного анализа](#) // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2019. – № 11 (3). – с. 473-487. – doi: 10.17072/2218-9173-2019-3-473-487.